

A Necessidade das Aulas Híbridas na Fundação Getulio Vargas: Equilibrando Teoria e Prática

<Bruna Villas, FGV; bruna.villas@fgv.br>

Resumo. A pandemia de Covid-19 gerou a necessidade de implementação de aulas híbridas na Fundação Getulio Vargas (FGV), o que resultou em debates sobre as dinâmicas pedagógicas e os desafios de conciliar teoria e prática. Durante esse período, houve um enfoque excessivo na parte tecnológica, negligenciando a aplicação pedagógica adequada. O ensino híbrido requer a organização da sala de aula, o posicionamento físico do docente, a elaboração do plano pedagógico e a gestão do tempo alinhados com os profissionais envolvidos para garantir o sucesso das aulas, promovendo interação e colaboração.

Neste artigo, contextualizamos termos pedagógicos relevantes e destacamos a importância de resgatar práticas online consideradas híbridas para implementar efetivamente o ensino híbrido na FGV com os padrões de qualidade da instituição.

Palavras-chave: ensino híbrido, aulas híbridas, dinâmicas pedagógicas, teoria e prática, Fundação Getulio Vargas.

Abstract: The Covid-19 pandemic has necessitated the implementation of hybrid classes at Fundação Getulio Vargas (FGV), resulting in debates about pedagogical dynamics and the challenges of integrating theory and practice. During this period, there has been an excessive focus on the technological aspect, neglecting the proper pedagogical application. Hybrid teaching requires the organization of the classroom, the physical positioning of the instructor, the development of the pedagogical plan, and the management of time, all aligned with the professionals involved to ensure the success of the classes, promoting interaction and collaboration. In this article, we provide context to relevant pedagogical terms and emphasize the importance of reviving online practices considered hybrid to effectively implement hybrid teaching at FGV, adhering to the institution's quality standards.

Keywords: hybrid teaching, hybrid classes, pedagogical dynamics, theory and practice, Fundação Getulio Vargas.

1 Introdução

A pandemia de Covid-19 impulsionou a necessidade de adaptar o ensino para a modalidade híbrida na Fundação Getulio Vargas (FGV), gerando debates sobre as melhores práticas pedagógicas e os desafios de equilibrar teoria e prática nesse contexto. Este painel discute a importância de uma abordagem adequada na implementação do ensino híbrido, considerando a organização da sala de aula, o posicionamento do docente, o planejamento pedagógico e a gestão do tempo.

De acordo com Oliveira e Moura (2015), a implementação das tecnologias da informação e comunicação (TICs) na educação tem sido uma das principais estratégias para viabilizar o ensino híbrido e proporcionar uma experiência de aprendizagem mais rica e abrangente para os alunos. A integração cuidadosa dos recursos tecnológicos com as práticas pedagógicas é essencial para criar um ambiente de aprendizagem colaborativo e participativo, onde todos os alunos possam se engajar de forma ativa, independentemente da modalidade de ensino.

Nesse sentido, o planejamento pedagógico desempenha um papel fundamental na definição das estratégias de ensino a serem adotadas no ambiente híbrido. Ao considerar a abordagem proposta por Oliveira e Moura (2015), os professores podem utilizar as TICs de maneira eficiente, personalizando o aprendizado, oferecendo feedback instantâneo e promovendo a interação entre os alunos, tanto presenciais como remotos.

A citação de Oliveira e Moura (2015) ressalta a relevância da discussão sobre a aplicação das tecnologias da informação e comunicação na educação, reforçando a importância da pesquisa e do conhecimento teórico para embasar as práticas educacionais no contexto híbrido.

2 Conceitos-chave para a área de tecnologia Educacional na FGV

As aulas híbridas envolvem interações síncronas e/ou assíncronas, planejadas de acordo com as habilidades a serem desenvolvidas pelos estudantes. Essas atividades são realizadas ao longo de um período determinado, dentro da carga horária do componente curricular.

Ensino Híbrido O ensino híbrido é um programa de educação formal em que os alunos aprendem, pelo menos em parte, por meio do ensino online, com controle do estudante sobre o tempo, lugar, modo e ritmo do estudo. Além disso, parte do ensino ocorre em um ambiente físico supervisionado, fora da residência.

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Um AVA é um espaço online que promove interações entre usuários por meio de atividades síncronas ou assíncronas. Esses ambientes possibilitam o acesso a diversos materiais, como vídeos, textos, questionários, fóruns, entre outros.

Atividades Síncronas e Assíncronas As atividades síncronas ocorrem em tempo real, com horários previamente agendados, permitindo a comunicação e interação entre os participantes. Já as atividades assíncronas não possuem restrição temporal, permitindo que os estudantes realizem as tarefas em horários individualmente definidos.

Blended Learning (aprendizagem mista) combina o ensino presencial com o ensino online, aproveitando o melhor de cada abordagem para promover uma experiência de aprendizagem mais enriquecedora e flexível.

Matriz de Referência para o Modelo Híbrido de Ensino é elaborada com base nas habilidades essenciais a serem desenvolvidas em cada etapa, ano e componente curricular, conforme estabelecido pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e pelo Referencial Curricular Gaúcho do Ensino Fundamental (RCG/EF). Essa matriz lista as aprendizagens essenciais para cada etapa da Educação Básica, visando o desenvolvimento de competências gerais dos estudantes.

3 Experiência na FGV

A implementação das salas híbridas na FGV refletiu uma abordagem pedagógica que valoriza a integração entre recursos tecnológicos e práticas de ensino, enfatizando a importância dessa integração para o sucesso do ensino híbrido. Essa abordagem está alinhada com o estudo de caso da Harvard Business School intitulado "Creating Hybrid Classrooms: How HBS Professors Have Pivoted in the Pandemic," disponível no link fornecido.

No estudo de caso da Harvard Business School, é explorada a transição para o ensino híbrido durante a pandemia de Covid-19. O artigo discute como os professores da HBS adaptaram suas metodologias de ensino e adotaram recursos tecnológicos para criar experiências de aprendizagem mais envolventes e abrangentes. Através do uso de tecnologias de videoconferência e plataformas interativas, os professores puderam promover a participação e interação tanto para alunos presenciais quanto remotos, garantindo a equidade e engajamento de todos os estudantes.

O planejamento pedagógico desempenhou um papel essencial nesse processo, pois guiou a escolha e o uso adequado dos recursos tecnológicos disponíveis. A construção de um ambiente de sala de aula que considerasse a dinâmica da modalidade presencial e a participação remota demonstra uma abordagem inclusiva, na qual todos os alunos têm a oportunidade de interagir e participar ativamente das atividades educacionais.

A Necessidade das Aulas Híbridas na Fundação Getúlio Vargas: Equilibrando Teoria e Prática

Para alcançar esse objetivo, a FGV utilizou diversos recursos tecnológicos, tais como quatro monitores de TV, uma câmera modelo poly e um sistema de microfone avançado. Esses dispositivos foram estrategicamente posicionados para permitir que o professor tivesse uma visão abrangente de todos os alunos, independentemente de estarem presentes fisicamente na sala ou conectados remotamente.

Além disso, o uso de ferramentas online de videoconferência foi uma medida importante para viabilizar a comunicação e interação em tempo real entre todos os participantes da aula. Essas ferramentas possibilitaram a troca de ideias, a realização de discussões em grupo e a colaboração entre os alunos, contribuindo para a construção de um ambiente de aprendizagem colaborativo e participativo.

Ao considerar a dinâmica da sala de aula presencial e a participação remota, o planejamento pedagógico buscou equilibrar as atividades de forma a atender às necessidades de ambos os grupos de alunos. Isso incluiu a adaptação das metodologias de ensino, o uso de materiais de apoio digital e a criação de atividades que estimulassem a participação e a colaboração, independentemente da modalidade de participação.

Com essa abordagem integrada, os resultados obtidos na implementação das salas híbridas foram significativos. A experiência de ensino híbrido na FGV proporcionou uma maior interação e engajamento dos alunos, além de criar um ambiente mais inclusivo e igualitário para o aprendizado.

4 Conclusão

Ao analisar a relação entre os recursos tecnológicos e as práticas pedagógicas, bem como o planejamento pedagógico utilizado, torna-se evidente que a integração cuidadosa desses elementos é um dos pilares fundamentais para o sucesso do ensino híbrido na FGV. A criação de um ambiente de aprendizagem que promove a participação ativa de todos os alunos, independentemente da modalidade de ensino, foi um resultado notável dessa abordagem.

Por fim, enfatizo que o sucesso do ensino híbrido também depende da capacitação contínua dos professores e da adoção de uma mentalidade aberta à inovação. A disponibilidade para experimentar novas estratégias pedagógicas e abraçar a tecnologia como uma aliada no processo de ensino são fatores determinantes para impulsionar o potencial do ensino híbrido na FGV e além.

Em suma, ao reconhecer os resultados positivos alcançados até o momento e ao vislumbrar um futuro de contínuo aprimoramento, podemos consolidar a posição da FGV como uma referência em educação híbrida, contribuindo para uma formação mais abrangente, inclusiva e adaptada aos desafios da contemporaneidade.

Referências

Case de Harvard Business School
<https://www.hbs.edu/news/articles/> (Acessado em: 29 de maio de 23)

Case de KU Leuven <https://www.surf.nl/en/ku-leuven-hybrid-virtual-classroom> (Acessado em: 29 de maio de 23)

OLIVEIRA, Cláudio de, MOURA, Samuel Pedrosa. TIC's na educação: a utilização das tecnologias da informação e comunicação na aprendizagem do aluno. 2015.